

ҚЎЛЁЗМАДА МУҲАРРИРНИНГ ФАКТЛАР БИЛАН ИШЛАШ АМАЛИЁТИ

Абдюжанова Вазира Хусан қизи

Ўзбекистон журналистика ва
оммавий коммуникациялар университети

2-босқич таянч докторанти

E-mail: blaugranas_04@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7869726>

Аннотация: Мақолада факт тушунчаси, унинг публицистик матндаги роли, муҳаррирнинг фактлар билан ишлашда эътибор қаратиши зарур бўлган жиҳатлар, шунингдек, фактларни текшириш ва тузатиш усулларига эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: муҳаррир, матн, факт, “factchecking”, манба, ишончлилик.

“Факт — бу ишончли далиллар билан тасдиқланган воқеа” бўлиб, журналист учун факт ҳар доим воқеликнинг ҳақиқат ёки ёлғонлигини тасдиқлашга, предметлар, нарсалар ҳодисалар ўртасидаги боғланиш ва муносабатларни ойдинлаштиришга хизмат қилади. Медиа соҳасида фаолият юритаётган ҳар бир журналист ўзи тайёрлаган ва тарқатаётган ахборотнинг биринчи манбаси сифатида унинг тўғри ҳамда ишончлилиги учун жавобгардир. Негаки, “журналистиканинг етакчи тамойиллари ҳисобланган аниқлик ва ишончликка эришиш журналистнинг кундалик фаолиятидаги энг муҳим вазифаси бўлиб, айнан фактларни текшириш орқали амалга оширилади”.

Замонавий медиага кириб келган “Factchecking” термини узатилаётган ахборотдаги фактларни текшириш, уларнинг ишончли ва тўғрилигини аниқлашни ифода этади. “Factchecking” журналист учун одатий ишга айланиши шарт. Чунки у узатаётган ахборотда келтирилган ноаниқ маълумотлар, биринчи навбатда, унинг касбий обрўсига таъсир қилишини унутмаслиги керак. “Журналистикада фактларни текшириш бу касбий зарурат саналиб, у ёки бу маълумотнинг ҳаққонийлигини акс эттиришга қаратилган, унинг тўғри талқин этилишини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган фаолият туридир”. Аудитория ишончи ва эътиборини йўқотиб қўймаслик, нотўғри фактларни узатиб юбормаслик сабабидан ҳам бугунги кунда маълумотларни текшириш ҳар қачонгидан ҳам долзарб.

Фактлар билан ишлаш журналистнинг, айниқса, матбуотда муаллифлар материаллари билан ишловчи муҳаррир фаолиятининг муҳим жиҳатларидан саналади. Матнда келтирилган фактларнинг асл манбаларини аниқлаш, текшириб кўриш, ноаниқликларни бартараф этиш қўлёзма таҳриридаги асосий қоидалардан биридир.

Муҳаррир таҳрир жараёнида фактлар билан ишлар экан, биринчи навбатда, қуйидаги вазифаларни белгилаб олиши керак:

- 1) хулоса ва мулоҳазалар учун асос сифатида фойдаланилган фактларнинг матндаги ролини аниқлаш;
- 2) барча фактларнинг тўғри, ишончли, тўлиқлигини текшириш;
- 3) янгилиги, аниқлиги, ифодалилигини баҳолаш, яъни фактнинг фикр-мулоҳазаларга мос келиш-келмаслигини, фактларнинг мавзу моҳиятини очиб беришдаги ролини аниқлаш.

Россиялик ношир ва муҳаррир, адабий таҳрир бўйича бир қанча қўлланмалар муаллифи Аркадий Мильчин ОАВ турлари ичида кўпроқ босма нашрларда фактик маълумотлардаги хатолар учрашини ёзади. Олимнинг қайд этишича, “аксарият

муҳаррирлар муаллифга тўлиқ ишониши сабаб фактларга унчалик эътибор бермайди, иккинчидан, муҳаррирнинг қўлёзмада келтирилган фактларнинг тўғри эканлигини текшириш бўйича малакага эга эмаслиги ҳам бунга сабаб бўлиши мумкин”. Қўлёзмада келтирилган фактларнинг тўғрилигини текшириш, нафақат муҳаррир, балки таҳририят фаолиятининг ҳам муҳим мезони ҳисобланади. Негаки, фактлар билан боғлиқ хатоликлар муҳаррирнинг эмас, таҳририят обрўсига таъсир кўрсатиши, ишончсизлик, норозиликни келтириб чиқариши мумкин. Олимнинг юқоридаги фикрларини тасдиқлаган ҳолда айтиш мумкинки, фактлар билан ишлашда ҳам маълум қоида ва талабларни унутмаслик зарур.

Фактлар билан ишлаш жараёнида муҳаррир уларнинг моҳияти, янгилиги, қўлёзма қимматини белгилашдаги ўрнига эътибор қаратиши, барча фактларнинг тўғри, аниқ, ишончли ва тўлиқлигини текшириши, меъёридан ортиқ, кераксиз ўринларда ишлатилган маълумотлар ўқувчини кўзланган мақсаддан чалғитиши мумкинлигини эътиборга олиши керак.

Одатда, муаллифлар ўзи ҳикоя қилаётган қаҳрамони ҳаётига доир фактларни жуда кўп ўринда келтиради. Муҳаррир эса уларни муҳимлиги жиҳатидан саралашга ҳаракат қилади. Қуйидаги мисолда шу ҳолатни кузатиш мумкин:

“Устоз Ғуломжон Ҳожиқуловнинг самарали меҳнати, миллий санъатимизга қўшган беназир ҳиссаси, ҳукуматимиз томонидан юксак баҳоланиб, 1970 йили “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист”, 1988 йили “Ўзбекистон халқ артисти” фахрий унвонлари, 1999 йили “Эл-юрт ҳурмати” ордени, 2001 йили “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 10 йиллиги” кўкрак нишони билан тақдирланди”.

Муаллиф қаҳрамони ҳақида батафсил маълумот бериш мақсадида унинг ҳар бир ютуғини тартиб билан йиллар кесимида келтирган. Муҳаррир матнни қуйидагича таҳрирлаган:

“Устоз Ғуломжон Ҳожиқуловнинг самарали меҳнати, миллий санъатимизга қўшган беназир ҳиссаси юксак баҳоланиб, “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист”, “Ўзбекистон халқ артисти” унвонлари, “Эл-юрт ҳурмати” ордени билан тақдирланди”.

Ушбу таҳрирдан муҳаррир мукофотларни йилма-йил келтиришни ҳар доим ҳам муҳим ҳисобламаслиги, фахрий унвон ва орденлар қаторида муаллиф кўкрак нишони сифатида келтирган мукофот аслида эсдалик нишони бўлгани сабаб уни қолдиришни ўринли деб билмаганини кўриш мумкин. Қаҳрамон ҳаётига тааллуқли ушбу маълумотлар муҳимлиги жиҳатидан қисқартирилган ва шу орқали матн сиқик ҳолатга келтирилган.

Муаллиф қўлёзмасидаги қуйидаги матнга эътибор берамиз:

“Ушбу ўрганганлари асносида бастакорнинг ўзи ҳам бир қанча асарлар яратди. Жумладан, “Жафо қилма (Саккокий ғазали)”, “Ким экан”, “Бир қайрилиб”, “Барнолар”, “Қилдимки мен (Олимжон Холдор сўзи)”, “Баркамол”, “Шаҳлога тушди (Восит Саъдулла)”, “Хиром этгил” (Дилафкор), “Кўшиқ айтайлик” (Акмал Пўлат), “Асли ёз бўлмас” (Ғафур Ғулом), “Келди ёқимли баҳор” (Нозима), “Мактаб”, “Юрак”, “Сенга етгунча” (А.Салоҳиддинов), “Кўзинг даври” (Атойи), “Тўзал ёр” (М.Абдуллаев), “Гулистондир бугун” (Ю.Сарёмий), “Кўз қорайгунча” (Ҳофиз), “Лола сайли” (Э.Воҳидов), “Ёмон боласан” (Ҳ.Азмов), “Гулистоним менинг” (Муқимий), “Баҳор айёми” (Фурқат), “Шиори” (С.Абдулла) каби асарлари кўплаб хонандалар томонидан маромига етказиб

ижро этилди”.

Муаллиф қаҳрамонининг маҳоратини, кўплаб ижодий ютуқларини кўрсатиб бериш мақсадида у яратган асарлар номини бирма-бир келтирган. Газета муҳаррири уларни саралашда халқ орасида машҳурлиги, шеър муаллифлари номига ҳам эътибор қаратган ва матн шу кўринишга келтирилган:

“Ўрганганши асносида бастакорнинг ўзи ҳам бир қанча асарлар яратди. Жумладан, “Жафо қилма (Саккокий ғазали)”, “Ким экан”, “Бир қайрилиб”, “Барнолар”, (Олимжон Холдор сўзи), “Баркамол”, “Шаҳлога тушди (Восит Саъдулла)”, “Хиром этгил” (Дилафкор), “Кўшиқ айтайлик” (Акмал Пўлат), “Асли ёз бўлмас” (Ғафур Ғулом), “Кўзинг даври” (Атойи), қорайгунча” (Ҳофиз), “Лола сайли” (Э.Воҳидов), “Гулистоним менинг” (Муқимий), “Баҳор айёми” (Фурқат) каби асарлари кўплаб хонандалар томонидан маромига етказиб ижро этилди”.

Муҳаррир таҳрирда фактларни икки нуқтаи назардан: мавзунини очишдаги роли ва уларнинг ҳақиқатга мос келиш ёки келмаслиги жиҳатидан таҳлил қилади. Шу ўринда муҳаррир қўлёзмада келтирилган фактик материални таҳлил қилиш ва фактларни баҳолай олиш методикасини эгаллаган бўлиши шарт. Матн устида ишлашда келтирилган ҳар бир фактга эътибор қаратиш муҳим: рақамлар, қарор ва фармонлар, расмий, илмий, техник терминлар, иқтибослар, четдан ўзлашган сўзлар, умуман, факт фонидаги ҳар қандай маълумотга эътибор бериш, улардан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини назорат қилиш зарур.

Қўлёзма устида ишлаш мобайнида муҳаррир фактлар билан боғлиқ қуйидаги критерияларга амал қилишга ҳаракат қилиши керак:

- √ Бирламчи ва ишончли манбалар билан ишлаш;
- √ Турли манбалардан олинган маълумотларни қиёсий солиштириш;
- √ Қўшимча маълумот олишга интилиш;
- √ Эксперт хулосасини олиш;
- √ Тасдиқланмаган манбаларга ишонмаслик ва б.ш.

Таҳлиллар орқали қуйидаги хулосаларга келинди:

муҳаррир қўлёзма таҳририда матнда келтирилган факт ва маълумотларни турли усуллар ёрдамида текшириб, уларга аниқлик киритиши мумкин. Жумладан:

- Матнда келтирилган фактларнинг тўғри ва ишончли эканлигини қўлёзма муаллифи билан биргаликдаги фаолият давомида аниқлаштириш;
- Турли манбалардан олинган маълумотларни текширишда соҳа мутахассислари билан фикр алмашиш;
- Ихтисослашган муассасаларга мурожаат этиш;
- Китоб, энциклопедия, соҳага тааллуқли луғатлар, марказий газеталар ёрдамида текшириб кўриш;
- Интернет хизматлари, хусусан, қидирув тизимлари (Yandex, Google) ёрдамида ноаниқликларни аниқлаш;
- Матнда келтирилган воқеа-ҳодиса (учрашув, тадбир, конференция ва ҳ.к) ҳақида ижтимоий тармоқлар орқали, шунингдек, уни тармоққа юклаган шахс орқали қўшимча маълумот олиш;
- Воқеа-ҳодисага бевосита гувоҳ бўлган шахсларнинг фикр-мулоҳазаларини олиш.

Мазкур параграфга хулоса сифатида айтиш мумкинки, оммавий ахборот воситалари

бутун эътибори ва ҳаракатини жамият учун муҳим саналган воқеа-ҳодисаларни ўз вақтида аудиторияга етказиб беришга қаратар экан, муҳаррирдан мусахҳиҳгача ўз фаолияти асосини ташкил этувчи жиҳатларга, хусусан, узатаётган ахборотининг холис, тўғри ва, албатта, ишончли эканига эътибор бериши касбий зарурат ва масъулият саналишини унутмаслиги зарур. Айни шу жиҳатдан таҳрир жараёнида матнда келтирилаётган, факт фониди берилаётган маълумотларга эътибор қаратиш, уларни тўғри ва ишончли манбалар орқали текшириб кўриш муҳаррир фаолиятидаги асосий вазибалардан бирига айланиши керак.

References:

1. Фактчекинг: 5 надежных способов проверить информацию. <http://mediatoolbox.ru/factchecking/> 16.06.2022.
2. Муратова Н., Тошпулатова Н., Алимова Г. Fake news: медиада дезинформация. Т.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2020. Б.59.
3. Мильчин, А. Э. Методика редактирования текста [Текст] : научное издание / А.Э. Мильчин. - 2-е изд., перераб. - М. : Книга, 1980. - 320 с.
4. Тешабоева Д.М. ва бошқ. Журналистика. Медиалингвистика ва таҳрир. III жилд. Т.: Ўзбекистон, 2019. Б. 469